

ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் சுட்டும் தமிழர்களின் வாழ்வியல் நெறிகள்

ப. ரதிதேவி, தமிழ்த்துறைத் தலைவர்,

தேனி கம்மவார் சங்கம் கலை அறிவியல் கல்லூரி, கொடுவிலார்பட்டி, தேனி.

ஆய்வுச் சுருக்கம் :

They also practiced the art of acting. They have been called as Kuthar, Panar, Porunar and Viraliyar respectively. Five types of riverine literature have been pointed out in the Tenth. The high quality of guidance is the message of naval literature. The research summary of this article is to explore the message that Aartuppa literature has an important place in the life of the ancient Tamils because it guides not only the material but also the grace of God.

முன்னுரை :

பழங்காலத் தமிழர்களின் பண்பாடு, நாகரீகம், பழக்க வழக்கங்களைப் பற்றிய செய்திகளை எடுத்துக் கூறுவதாக சங்க இலக்கியங்கள் உள்ளன எனலாம். ஆற்றுப்படை இலக்கியம் என்பது தமிழ் இலக்கிய வகைகளுள் ஒன்றாகும். ஆறு என்றால் பாதை, வழி என்றால் பொருள், இத்தகைய சிறப்புடைய ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் சுட்டும் தமிழர்களின் வாழ்வியல் நெறிகள் பற்றி ஆய்வதே இக்கட்டுரையின் நோக்கமாகும்.

ஆற்றுப்படை - விளக்கம் :

கூத்தர், பாணர், பொருநர், விறலியர் என்போர் தமது வறுமையைப் போக்க வள்ளல்களிடம் சென்று பொருள் பெறுவது அக்கால வழக்கமாகும். அவ்வாறு பரிசு பெற்றுச் செல்லும் மேற்கூறிய நால்வகைப் பிரிவினருள் ஒருவன், பரிசு பெறச் செல்லும் இன்னொருவனை வழிப்படுத்தும் முறையில் அமைவதே ஆகும்¹.

ஆற்றுப்படையில் விருந்தோம்பல் :

ஆற்றுப்படை நூல்களில் திருமுருகாற்றுப்படை நீங்கலாக ஏனைய நான்கு ஆற்றுப்படை நூல்களிலும் விருந்தோம்பல் பற்றிய செய்திகள் மிகுதியாக இடம் பெற்றுள்ளன. முன்பின் இல்லாமல் பொருளுக்காகச் செல்லும் வறியவர்களுக்கு அரசர்களும் அந்நாட்டு மக்களும் விருந்தோம்பியதை ஆற்றுப்படை நூல்கள் கூறுகின்றன.

அரசனின் விருந்தோம்பல் சிறப்பு :

பொருநர் ஆற்றுப்படையில் கரிகால் சோழன் தன்னை நாடிவந்த பொருநர்களுக்கு புத்தாடைகளையும், பொற்கிண்ணங்களில் மதுவையும் கொடுத்து மகிழ்வித்தான். ஆட்டு இறைச்சிகையும், சுவையான பலகாரங்களையும், கள்ளையும் கொடுத்துப் பசியாற்றினான். தேவையான பரிசில் பொருட்களைக் கொடுத்து வெண்ணிறக் குதிரைகள் பூட்டிய தேரில் அவர்களை ஏற்றி அனுப்பிவைப்பான். அவ்வேளையில் தேருக்குப் பின் ஏழு அடி நடந்துவந்து வழியனுப்பிவான் என்ற செய்தியை

“பால்புரை புரவி நால்கு உடன்பூட்டி

காலின் ஏழ் அடிப்பின் சென்று”².

என்ற பாடலடிகள் உணர்த்துகின்றது என கருதலாம்.

சோழனின் நல்லாட்சி :

சோழ நாடானது குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் ஆகிய நான்கு நிலங்களையும் இணைத்திருந்தது. அவன் கையிலிருக்கும் வேலானது வெற்றி தருவதாக மட்டுமே இருந்தது எனலாம்.

“கோட் தெங்கின் குலை வாழை

கொழுங் காந்தன், மலர் நாகத்துத்

துடிக்குடிலாளுக் குழப் பாக்கத்து

யாழ் வண்டின் கொளைக்கு ஏற்ப

லவ விரித்த மட மஞ்சை

நிலவு எக்கர்ப்ப பல் பெயரத்” (பொரு 208 - 213)

தேனும் நெய்யும் கிழங்கும் பெரிதும் கிடைத்தன. எனவே குறிஞ்சி நில மக்கள் நெய்தல் நில மக்களிடமிருந்து மீனையும், கள்ளையும் பெற்றுக்கொண்டு தேனையும், நெய்யையும் கொடுத்தனர். மருதநில மக்கள் கரும்பையும், அவிலையும் கரிகால் பெருவளத்தானின் சோழநாடு எல்லா வளங்களையும் கொண்டதாய் இருந்தது. நாட்டின் வளர்ச்சி மக்களுக்கும், மன்னனுக்கும் ஆதாரமாய் விளங்குகிறது. சோழனின் நல்லாட்சிக்கு அந்நாட்டு வளமே காரணமாய் அமைகிறது எனலாம்.

நல்லியங்கோடனின் விருந்தோம்பல் :

ஓய்மா நாட்டை ஆண்ட சிற்றரசன் நல்லியங்கோடன் ஆவான் என்ற செய்தி சிறுபாணாற்றுப் படையின் மூலம் நமக்கு தெரியவருகிறது.

நல்லியங்கோடன் இரவலர்களின் நிலையைக் கண்டு வருந்தும் ஈர நெஞ்சம் கொண்டவன். தன்னை நாட்டி வரும் இரவலருக்கு மூங்கிலை உரித்து எடுத்து போன்ற மெல்லிய ஆடையை உடுத்தத் தருவான். முன்னொரு காலத்தில் வில்லுக்கெனப் புகழப்பட்ட அர்ச்சுனனின் மூத்தோனாகிய வீமன் சமையல் நூல் ஒன்றை எழுதினான். அந்நூலில் கூறப்படாத பல்வகை உணவுகளையும் ஆக்கித் தருவான். அவற்றைப் பொன்னாலாகிய பாத்திரத்தில் இட்டு ஊட்டும் கருணை கொண்டவன். இச்செய்திகளை நல்லூர் நத்தத்தனார்,

“..... மாசில்

காம்பு சொலித்தன்ன அறுமை உயீசி

பனுவலின் துழாஅப் பல்வேறு அடிசில்”

எனக் குறிப்பிடுகிறார் நல்லூர் நத்தத்தனார் எனும் புலவர் பெருமான்.

முல்லை நில மக்களின் விருந்தோம்பல் :

அருவிகள் வீழும் மலையின் பின்னே ஞாயிறு மறையும் அந்திப்பொழுதில் வேலினது நுனி போலப் பூத்த கேணியையுடைய வேலூரைச் சென்று சேருவீர், அங்கு உள்ளூறையோர் வருந்துதற்குக் காரணமான வெப்பமிக்க கடிலின்காண் உறையும் எயினர் குலத்தில் பிறந்த மகளிர் சமைத்த இனிய புளிங்கறி இட்ட சோற்றினை ஆமானினது சூட்டிறைச்சியுடன் நும் பசி தணியுமாறு நிரம்பத் தருவார் என்று நத்தத்தனார் குறிப்பிடுவதன் மூலம் அறியமுடிகிறது.

“எயிற்றியர் அட்ட இன்புனி வெஞ்சோறு

சூதமா மேனிச் சில்வளை ஆயமொடு

ஆமான் சூட்டின் அமைவரப் பெறுகுவீர்”

என்ற வரிகள் இதனை உணர்த்துகின்றன எனலாம்.

வேளாண்மையின் சிறப்பு :

குறிஞ்சி, முல்லை, மருதம், நெய்தல் ஆகிய திணைகளில் மக்கள் வாழ்வியல் சூழலைப் படம்பிடித்துக் காட்டும் எண்ணற்ற பாடல்கள் பெரும்பாணாற்றுப்படையில் அமைந்துள்ளது சிறப்பு.

“..... செஞ்சால் உழவர்

நடை நவில் பெரும் பகடு புதவில் பூட்டிப்

பிடிவாய் அன்ன மடிவாய் நாஞ்சில

உருப்பு முகமுழுக் கொழு மூழ்க ஊன்றித்

தொடுப்பி எறிந்து உழுத துணர்படு துடவை

அரிமுகு பொழுதின் இரியல் போகி” 3

என்ற பாடலில் புன்செய் நிலத்தால் உழவர்கள் காளைகளை ஏரில் பூட்டி, கொழு நன்கு மூழ்கும்படி பலமுறை நிலத்தை உழுதனர், விதைத்தனர், களை எடுத்தனர் என்ற செய்தி தமிழர் தொன்மைப் பயிர்த்தொழிலை பறைசாற்றுவதாகும். அதைப் போன்று நன்செய் நில வேளாண்மையைக் கீழ்க்கண்ட வரிகள் புலப்படுத்தியுள்ளன.

“கார்ஏழு பொருத கண்அகன் செறுவின்
உழாஅ நுண்தொளி நிரவிய வினைஞர்
முடிநாலு துழுத்திய நெடுநீர்ச் செறுவில்
களைஞர் தந்த கணைக்காய் நெய்தல்”

என்ற வரிகளில் தென்படுகிறது எனக் கருதலாம்.

உழவர்களின் விருந்தோம்பல் :

உழவர்களின் விருந்தோம்பல் குறித்த செய்தியினை
“தொல்பசி அறியாத் துளங்க இருக்கை
மல்லல் பேர் ஊர் மடியின் மடியா
வினைஞர் தந்த வெண்ணில் வல்சி
மனவாழ் அளகின் வாட்டொடும்
பெறுகுவீர்!”

இப்பாடலில் உள்ள ‘தொல்பசி அறியா’- பசி என்பதை அறியாத வளமான ஊர் எனவும், வினைஞர் தந்த வெண்ணெய் வசி - உழவைத் தரும் வெண்ணெய் உணவு என்றும் பொருள் படும் என்றும் கூறலாம். தமிழர்களின் வேளாண்மைச் சிறப்பையும், உழவர்களின் விருந்தோம்பலையும் பெரும்பாணாற்றுப்படை படம்பிடித்துக் காட்டுகின்றது எனலாம்.

கூத்தராற்றுப்படையின் சிறப்புகள் :

சங்ககாலத் தொகுப்புகளுள் ஒன்றான பத்துப்பாட்டு நூல்களுள் ஒன்று மலைபடுகூடாம். இந்த நூலைக் கூத்தராற்றுப்படை எனவும் குறிப்பிடுவர்.

நவிர மலையின் தலைவனான நன்னன் என்பவனைப் பாட்டுடைத் தலைவனாக்க கொண்டு இரணிய முற்றத்து பெருங்கெளசிகனார் என்ற புலவரால் பாடப்பட்டது இந்நூல் எனலாம்.

நவிர மலை மக்களின் வாழ்க்கை முறைகளையும், அவர்கள் தலைவனின் கொடைத் திறத்தையும் புகழ்ந்து பாடும் இந்நூற்பாடல்களில், அக்காத் தமிழரின் இசைக்கருவிகள் பற்றியும், ஆங்காங்கே குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. நன்னனைப் பாடிப் பரிசு பெறச் செல்லும் பாணர், நெருவங்கிலும், மத்தளம், கிணை, சிறுபறை, கஞ்சதானம், குழிழ், வாழ் போன்ற பலவகை இசைக் கருவிகளை எடுத்துச் செல்வது பற்றிய செய்திகள் கூறப்பட்டள்ளது”4 என்பது குறிப்பிடத்தக்கது எனக்கருதலாம்.

ஆற்றுப்படை நூல்களில் சிறுபாணாற்றுப் படை, பெரும்பாணாற்றுப்படை, மலைபடுகம் போன்ற நூல்களில் பரிசில் நிட்டியாப் பண்புடைமை கூறப்பட்டுள்ளது. பண்டைய தமிழர்களின் வாழ்வியல் சூழலை உணர வைத்துள்ளது என கருத இடமுண்டு.

திருமுருகாற்றுப்படையின் அமைப்புமுறை :

எட்டுத்தொகை நூல்களான குறுந்தொகை, நற்றிணை போன்றவற்றில் முருகன் பற்றிய பல குறிப்புகள் காணப்படுகின்றன. முருகனைத் தெய்வமாக வணங்கி, அறுபடை வீடுகளின் சிறப்பை விளக்கும் முகமாக நக்கீரரால் திருமுருகாற்றுப்படை எழுதப்பட்டுள்ளது.

“நெற்றிக்கண் திறப்பினும் குற்றும் குற்றமே” என்ற தெய்வப்புலவர் நக்கீரர் இறைவன் அருளைப் பெற அடியவர்களுக்கு வழிகாட்டும் விதத்தில் முருகப்பெருமானின் அறுபடை வீடுகள், பற்றிய செய்தியை விளக்கியுரைப்பதாக இந்நூல் அமைந்துள்ளது.

“அன்பும் அருளும் உடைத்தாயின் இல்வாழ்க்கை
பண்பும் பயனும் அது”

என்ற வள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்க அன்பினையும், அருளையும் பெற்று மனிதன் நலமுடன் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் என்றால் அதற்கு இறைவன் அருள் வேண்டும் என்பதைக் கூறும் விதமாக நக்கீரார் திருமுருகாற்றுப் படையைப் பாடியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கதாகும்.

முடிவுரை :

இவ்வாறாக ஆற்றுப்படை இலக்கியங்கள் பண்டைய தமிழர்களின் வாழ்வியலை படம்பிடித்து காட்டும் கண்ணாடியாக இருந்தன என்பதையும், சங்ககால மக்களின் வாழ்க்கை எவ்வாறு இந்தன என்ற சிறப்புக்களையும் இக்கட்டுரையின் வழி அறியலாம் என்பது கண்கூடு என கருத இடமுண்டு எனக் கருதலாம்.

துணை நூற்கள் :

- ச.வே. சுப்ரமணியம், சங்க இலக்கியம், பத்துப்பாட்டு மூலமும், உரையும் - 2010, சைவ சித்தாந்த நூற்பதிப்புக் கழகம்.
- மா. இராசமாணிக்கணார், பத்துப்பாட்டு ஆராய்ச்சி - 2010, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
- சங்க இலக்கியப் பத்துப்பாட்டு - 2015, நியூ செஞ்சுரி புத்தக நிலையம், சென்னை.
- கே.கே. பிள்ளை, தமிழக வரலாறும், பண்பாடும் - 2002, உலகத் தமிழாராய்ச்சி நிறுவனம்
- தட்சிணாமூர்த்தி, தமிழர் நாகரீகமும், பண்பாடும் - 2019, ஐந்தினைச் பதிப்பகம்